

5. Сафонова И.В. Индексная оценка засухоустойчивости и адаптивности перспективных сортов диплоидной ржи в контрастных условиях выращивания / И.В. Сафонова, Н.И. Аниськов // Аграрный вестник Урала. – 2023. – 7. – С. 32-45. DOI:10.32417/1997-4868-2022-221-06-16-20

6. Степанова Н.А. Определение продуктивности яровой мягкой пшеницы на основе селекционных индексов / Н.А. Степанова, В.С. Сидоренко, Ж.В. Старикова, В.А. Костромичева // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2021. – № 3. – С. 91-96.

7. Устьянцев К.В. Гомология генов, контролирующих архитектуру вегетативных и генеративных органов ячменя и риса и их использование для расширения биоразнообразия и в селекции пшеницы / К.В. Устьянцев, Н.П. Гончаров // Генетика. – 2019. – Т. 55, № 5. – С. 506-515.

8. Чайкин В.В. Структура урожайности высокогетерозисных гибридов озимой ржи и особенности ее формирования / В.В. Чайкин, А.А. Тороп, Е.А. Тороп, Г.Г. Голева и др. // Аграрный научный журнал. – 2023. № 11. – С. 136-143.

9. Burger J. The domestication of rye: From weed to crop / J. Burger, Z. Király, C. Baktai, et al. // Nature Plants. – 2023. – Vol. 9. – P. 1532–1542. – DOI: 10.1038/s41477-023-01515-w

10. Wendler N. The rye genome: a blueprint for efficient breeding and genetic enhancement / N. Wendler, A. Börner, A. Börner, et al. // The Plant Journal. – 2022. – Vol. 110, № 6. – P. 1788–1803. – DOI: 10.1111/tbj.15742.

УДК 634.1.581.145.2.032.1.

DOI 10.5281/zenodo.20429851

**УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЯБЛОНИ В ЛЕСОГОРНОЙ
ЗОНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
YIELD OF APPLE VARIETIES IN THE FOREST MOUNTAIN
ZONE DEPENDING ON MOISTURE CONDITIONS DURING THE
GROWING SEASON**

И.З. Шамаева, М.А. Бетуганова
I.Z. Shamaeva, M.A. Betuganova

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и
предгорного садоводства», г.о. Нальчик*

*Federal State Budgetary Scientific Institution “North Caucasus
Research Institute of Mountain and Foothill Horticulture”, u.d. Nalchik
E-mail: kbrapple@mail.ru*

Аннотация. Полученные результаты исследования показывают зависимость уровня плодоношения сортов яблони от условий увлажненности веге-

традиционного периода.

Дана оценка продуктивности традиционного сортимента и устойчивых к болезням сортов яблони.

Урожайность иммунных и толерантных сортов яблони в 2,0-2,5 раз выше и составляет 22-27 т/га в среднем за 4 года, чем у традиционных сортов, зависящих от метеорологических условий вегетации и агротехнологии.

В разных погодно-климатических условиях иммунные и толерантные сорта яблони были устойчивы и способны адаптироваться и обеспечивать урожайность также в годы с эпифитотией парши.

Abstract. The obtained research results demonstrate the dependence of apple variety fruiting on moisture conditions during the growing season.

The productivity of traditional and disease-resistant apple varieties is assessed.

The yield of disease-resistant and disease-tolerant apple varieties is 2.0-2.5 times higher, averaging 22-27 t/ha over 4 years, than that of traditional varieties, which are dependent on meteorological conditions and agricultural practices.

Under different weather and climate conditions, disease-resistant and disease-tolerant apple varieties were resilient and able to adapt and maintain yields even in years with scab epidemics.

Ключевые слова: увлажненность вегетационного периода, плодоношение, устойчивость, лесогорная зона.

Key words: moisture content of the period, fructification, stability, lesogorny zone.

ВВЕДЕНИЕ

Главной задачей адаптивной интенсификации является создание плодового агроценоза, в котором максимально реализуется биологический потенциал плодовых культур за счет адаптивности и получения высокого урожая (Егоров, 2004) [1].

Так как важной специфической особенностью отрасли плодоводства является выращивание плодов растений на одном месте в течении длительного времени, эффективность эксплуатации насаждений будет зависеть от точности соответствия природных условий среды биологическим требованиям выращиваемой культуры. (Дорошенко, 2000) [2].

Всем известно, что урожайность интегративный показатель благоприятности и соответствия экологических условий биологическим требованиям плодовых культур. Урожай плодов и его стабильность по годам показывает приспособленность сорта к конкретным условиям произрастания.

Актуальность наших исследований обусловлена присутствием в предгорьях Центральной части Северного Кавказа лимитирующих факторов, снижающие ежегодные урожаи садов.

Это объясняется повышенной относительной влажностью воздуха и значительным количеством дней с осадками в весеннее - раннелетний период (май-июнь), способствующие возникновению эпифитотии грибных заболеваний.

Целью работы было определить урожайность, стабильность плодоношения исследуемых сортов яблони в зависимости от условий вегетационного периода.

Научная новизна состоит в том, что в разные по погодно-климатическим условиям годы (с избыточным увлажнением и относительно засушливые) дана оценка продуктивности основного традиционного сортимента и устойчивых к болезням сортов яблони.

Исследования проводились в 2021-2024гг. в саду яблони ОАО «Сады Аушигера», расположенном в лесогорной экологической зоне на высоте 550-600м над уровнем моря. Объектами исследований были следующие сорта: Летние - Редфри; осенние - Прима, Приам, КООП-10, Пурпуровое ЦГЛ. Толерантные к болезням сорта: летние - Катя, Аленушкино; осенние - Рубин Чешский, Ред Джеймс Грив, Алкмене; зимние - Сеймо-Минегага, Энн Элизабет. Традиционные сорта, (контроль): Голден Делишес, Айдаред, Джонатан и др.

Основные учеты и наблюдения в опытах проводились в соответствии с Программой и методикой сортоизучения плодовых культур, ягодных и орехоплодных культур» ВНИИ садоводства им. ИВ. Мичурин (1973), Орел (1999) [3].

Изучаемые нами сорта яблони (традиционные, иммунные и толерантные) обладают разным иммунологическим статусом. Это позволяет сопоставлять и оценивать их адаптивный потенциал по урожайности в различных условиях атмосферного увлажнения, которое выступает фактором, влияющим на состояние агроценоза. Выявлено, что восприимчивые к болезням сорта чрезвычайно чувствительны к повышенному атмосферному увлажнению, что проявляется в поражении их паршой и резком снижении урожайности. В связи с этим урожайность сортов мы сравниваем не только между традиционными иммунными и толерантными сортами, но и в зависимости от условий увлажненности года.

В годы проведения исследований защита от болезней была умеренная и составила 4-5 опрыскиваний за вегетацию на участке с традиционными сортами и 2-3 - на иммунных и толерантных сортах.

В указанных условиях урожайность разных групп сортов яблони, а также в зависимости от условий увлажнения вегетационного периода, различалась очень сильно (табл. 1).

Урожайность традиционных сортов в увлажненные годы (2021-2022гг.) была низкой и не превышала в среднем 4,3-8,5т/га, тогда как у иммунных и толерантных сортов в эти годы средняя урожайность яблони была в 2-3 раза больше и составила от 11,9 до 28,0т/га.

Низкая продуктивность традиционных сортов объясняется сильным поражением их паршой во влажные годы на фоне недостаточного количества проведения опрыскиваний фунгицидами.

Таблица 1. Продуктивность яблони в зависимости от условий увлажнения вегетационного периода (ОАО «Сады Аушигера»)

Сорт	Урожайность, т/га					
	повышенное увлажнение			засушливые годы		
	2021г.	2022г.	средн.	2023г.	2024г.	средн.
Иммунные к парше и толерантные к болезням сорта						
Редфри (к)	17,4	31,0	24,2	20,0	38,0	27,0
Аленушкино	18,6	20,0	18,3	21,0	25,0	23,0
Катя	17,4	23,0	20,2	22,6	24,5	23,5
Пурпуровое ЦГЛ	18,6	21,4	20,0	20,0	26,6	23,3
Прима (к)	20,0	35,0	27,5	24,5	40,0	32,2
Приам	15,2	22,0	18,6	15,0	25,4	20,2
КООП-10	23,0	33,0	28,0	20,5	40,0	30,2
Рубин чешский	19,0	24,8	21,9	22,2	28,0	25,1
Джеймс Грив	22,0	20,0	21,0	21,6	30,5	26,0
Флорина (к)	18,6	28,4	23,5	20,5	30,8	25,0
Либерти	20,5	25,5	23,0	24,8	26,4	25,6
Джонафри	6,2	17,6	11,9	12,2	20,0	16,2
Присцилла	8,8	22,0	15,4	18,6	26,0	22,3
Голден Резистент	16,6	19,8	18,2	22,0	28,2	25,1
Энн Элизабет	15,0	18,2	16,6	20,2	26,4	23,3
Сеймо-Минегаса	17,2	20,4	18,8	21,8	27,0	24,4
Традиционные сорта						
Голден Делишес (К)	4,5	6,0	5,3	10,0	20,6	15,3
Айдаред	5,8	7,8	6,8	14,2	20,8	17,5
Джонатан (к)	6,4	10,2	7,3	16,6	22,4	19,5
Старкримсон	4,0	4,6	4,3	11,0	15,4	13,7

Сорт	Урожайность, т/га					
	повышенное увлажнение			засушливые годы		
	2021г.	2022г.	средн.	2023г.	2024г.	средн.
Алкмене	10,0	15,2	7,6	20,0	24,4	22,2
Акане	7,0	10,0	8,5	17,2	22,0	19,6
НСР ₀₅	1,4	1,9	-	2,2	2,3	-

Из иммунных и толерантных сортов в 2021-2022гг. наибольшей продуктивностью выделились осенние сорта Прима и кооп-10 (27,5-28,0т/га), им несколько уступали сорта позднего срока созревания Флорина и Либерти (23,023,5 т/га); наименьший урожай у Джонафри и Присцилла (11т/га).

Толерантные зимние сорта Голден Резистент, Энн Элизабет и Сеймо-Минегата, осенние - Рубин чешский, Джеймс Грив, летние - Пурпуровое ЦГЛ, Аленушкино, Катя, Редфри, также обеспечивали достаточно высокий урожай в пределах 18,3-24,2т/га.

Традиционные сорта, как указано выше, значительно уступали по урожайности иммунными и толерантными сортам. Более продуктивными выделились летне-осенние сорта Акане и Алкмене, урожай которых существенно больше, чем сортов зимнего срока созревания и составил в среднем 7,6-8,5т/га. Среди зимних стандартных сортов наибольший урожай обеспечивал Джонатан (7,3т/га), а наименьший у Старкримсона (4,3т/га); сорта Айдаред и Голден Делишес уступал по урожайности Джонатану (соответственно на 0,5т/га и 2,0т/га).

В 2023-2024гг. урожайность всех изучаемых сортов яблони была значительно выше, чем в 2021-2022гг., особенно у традиционных сортов (табл. 1). Это объясняется тем, что в относительно благоприятных погодных условиях поражение паршой сортов, восприимчивых к этой болезни, было существенно (в 2 раза) ниже, поэтому листовой аппарат деревьев находился в довольно хорошем состоянии, в результате чего на этих сортах урожай повысился до 13,7-22,2т/га, против 4,3-8,5т/га в предыдущие эпифитотийные годы.

Стоит отметить тот факт, что урожайность традиционных сортов в благоприятные по погодным условиям годы приближается по этому показателю к иммунным и толерантным сортам. Если между этими двумя группами сортов в 2021-2022гг. (влажные годы) разница достигала 3-х кратной величины, то в 2023-2024гг. только в 1,4-1,5 раза. Эти данные свидетельствуют о существенном влиянии погодных условий

вегетационного периода на урожайность яблони в условиях применения сокращенной схемы применения фунгицидов. Среди районированных сортов более высокий урожай имели Алкмене, Акане и Джонатан (19,5-22,2т/га), а низкий - Старкримсон (13,7т/га); среднее положение занимали Айдаред и Голден Делишес.

Также отмечено, что у иммунных и толерантных сортов наблюдается увеличение урожайности в 2023-2024гг., в сравнении с 2021-2022гг. на 15-20%. Это объясняется тем, что, хотя данные сорта не поражаются паршой (иммунные) или слабо поражаются (толерантные), в условиях повышенной влажности при недостаточной защите от парши (2-3 обработки) на листьях некоторых сортов обнаружена бурая пятнистость, что, определенно, не может не влиять на состояние растений. Однако колебания урожайности по годам у иммунных и толерантных сортов намного меньше, чем у традиционных сортов.

Между сортами по урожайности сохранялась ранее отмеченная закономерность. Наибольшей продуктивностью отличались сорта Прима, КООП-10 (29-31т/га); к ним приближались Флорина, Голден Резистент, Рубин чешский, Джеймс Грив, Редфри с урожайностью 24-26т/га; наименьший урожай у сорта Джонафри. Низкая урожайность последнего объясняется сильным поражением побегов и почек мучнистой росой.

Таким образом, от погодно-климатических условий в наибольшей степени зависит урожайность стандартных сортов: иммунные и толерантные сорта яблони более пластичны, они способны адаптироваться и обеспечивать урожай и в недостаточно благоприятных условиях, в частности в годы с эпифитотией парши.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о том, что урожайность группы болезнеустойчивых сортов яблони в 2,0-2,4 раза выше и составляет 22-27т/га в среднем за 4 года чем у традиционных сортов при возделывании их на среднем уровне борьбы с болезнями; продуктивность последних зависело от погодных условий вегетационного периода и уровня агротехнологии. В годы с повышенным относительным увлажнением воздуха урожай не превышал 6-8т/га.

Таким образом, в лесогорной плодовой зоне на склонах при закладке новых садов следует применять ресурсосберегающую технологию на основе устойчивых к грибным болезням сортов, обеспечивающих стабильную урожайность как благоприятные, так и эпифитотийные годы. При этом химические обработки сада можно сократить до 5-6 раз за вегетацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров Е.А. Эколого-экономическая оценка садов яблони на Северном-Кавказе / Тем. сб. науч. Трудов. – Краснодар. - СКЗНИИСиВ. - 2003. - С 233-240.
2. Дорошенко Т.Н. Изучение иммунных сортов яблони в условиях Юга России / Проблемы экологизации современного садоводства и пути их решения. - Краснодар: КубГАУ. - 2004. - С 269-274.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / ВНИИ садоводства им И.В. Мичурина (1973). – Орел. – 1999
4. Расулов А.Р. Агротехнические и экологические факторы урожайности в лесогорной зоне КБР / А.Р. Расулов, И.З. Шамаева // Оптимизация технологико-экономических параметров структуры агроценозов и регламентов возделывания плодовых культур и винограда. – Т.1. - Краснодар. – 2008. – С.136-142

УДК: УДК 635.9 + 631.52. 581.58.006

DOI 10.5281/zenodo.20429899

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ХРИЗАНТЕМЫ МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ BREEDING ASSESSMENT OF INTRODUCED VARIETIES AND HYBRID SEEDLINGS OF CHRYSANTHEMUM IN THE CONDITIONS OF THE STAVROPOL UPLAND

Н.В. Щегринец, Н.А. Багринцева
N.V. Shchegrinets, N.A. Bagrintseva

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Ставрополь
FGBSI «North Caucasus Federal Scientific Center», Stavropol
E-mail: aster@list.ru

Аннотация. В статье представлены результаты изучения коллекционного фонда хризантемы мелкоцветковой в условиях Ставропольской возвышенности. Исследования проводились в 2023–2025 гг., были проанализированы 88 сортовых образцов и гибридов. Выявлены сорта с продолжительным периодом цветения, рекомендованные для универсального использования в озеленении.

Abstract. The article presents the results of the study of the collection fund of small-flowered chrysanthemum in the conditions of the Stavropol Upland. Studies were conducted in 2023-2025, 88 varietal samples and hybrids were analyzed. Varieties with a long flowering period have been identified, recommended for universal use in landscaping.

Ключевые слова: хризантема мелкоцветковая, интродукция, селекционная оценка, декоративность, сортоизучение.

Keywords: small-flowered chrysanthemum, introduction, breeding assessment, decorativeness, variety study.